

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE

Marcelo Aparecido da Silva¹; Marcelo Máximo Purificação²

Resumo: O presente estudo tem como objetivo destacar os benefícios e os desafios associados à formação continuada de professores, destacando seu impacto positivo na qualidade do ensino e na formação de cidadãos preparados para um mundo em constante transformação. Trata-se de uma revisão bibliográfica. Uma busca sistemática foi realizada usando duas bases de dados on-line: Scielo e Google acadêmico. As palavras-chave utilizadas para esta revisão foram: docência; educação; formação continuada. Concluímos, assim, que a formação continuada docente é uma peça-chave na construção de uma base sólida para o progresso educacional. A promoção de uma cultura de aprendizado constante não apenas valoriza o papel do professor como agente de transformação, mas também fortalece o sistema educacional como um todo. Através desse comprometimento com o desenvolvimento profissional contínuo, os educadores estão preparados para enfrentar os desafios emergentes, inspirar seus alunos e contribuir de maneira significativa para a construção de sociedades mais educadas, críticas e resilientes.

Palavras-chave: Docência. Educação. Formação continuada.

Introdução

Atualmente, discute-se muito a questão de uma formação integral, e, principalmente voltada para a cidadania, pois estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais individualista e imediatista, em que o prazer individual e instantâneo é mais importante, o outro não tem tanta importância, hoje, a sociedade vive uma crise de valores, devido aos choques culturais advindos da globalização, dentre outras mudanças. Assim, considerando a escola como um amplo espaço de relações humanas, é preciso desenvolver ações que busquem ir de encontro a esses aspectos para tratá-los em seu currículo (IMBERNON, 2018).

¹ Mestrando em Educação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS-Paranaíba).

² Professor Permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação da UEMS-Paranaíba.

A formação continuada docente desempenha um papel vital na promoção de práticas inclusivas e no desenvolvimento de abordagens diferenciadas de ensino, atendendo à diversidade de aprendizes presentes nas salas de aula. O acesso a estratégias pedagógicas inovadoras e recursos atualizados permite que os professores estejam mais preparados para atender às necessidades específicas de cada aluno, promovendo, assim, uma educação mais equitativa e personalizada (VIEIRA, 2019).

Nesse cenário dinâmico da educação, em que as demandas e expectativas estão em constante transformação, a formação continuada emerge como um elemento-chave para a adaptação e o aprimoramento contínuo dos professores. Esse investimento não só fortalece o profissionalismo docente, mas também contribui para a construção de uma comunidade educacional mais resiliente e capaz de enfrentar os desafios contemporâneos (VITAL, 2021).

Diante dos aspectos supracitados, o presente estudo tem como objetivo destacar os benefícios e os desafios associados à formação continuada de professores, destacando seu impacto positivo na qualidade do ensino e na formação de cidadãos preparados para um mundo em constante transformação.

Formação Continuada Docente

O significado da formação continuada docente

A formação continuada de professores é um processo educacional essencial que vai além da formação inicial, proporcionando aos educadores oportunidades contínuas de aprendizado e desenvolvimento profissional ao longo de suas carreiras. Esse conceito reconhece que a educação está em constante evolução, com novas teorias, metodologias e tecnologias emergindo regularmente. Como tal, os professores precisam se manter atualizados para oferecer uma educação de qualidade aos seus alunos. A formação continuada permite aos professores aprimorar suas habilidades pedagógicas, explorar novas abordagens de ensino e aprender sobre as últimas pesquisas educacionais (LIBÂNEO, 2018).

Além disso, a formação continuada capacita os professores a enfrentarem os desafios contemporâneos da sala de aula, como a diversidade cultural e a integração de tecnologia. Ao participar de programas de formação continuada, os educadores podem compartilhar experiências, discutir melhores práticas e colaborar com colegas, criando uma comunidade de aprendizado colaborativa. Esses programas também promovem a reflexão sobre a prática pedagógica, incentivando os professores a avaliarem e aprimorarem suas próprias metodologias (NÓVOA, 2018).

A formação continuada não apenas beneficia os educadores, mas também tem um impacto significativo nos alunos. Professores bem treinados e atualizados podem criar um ambiente de aprendizado estimulante, inspirar seus alunos e ajudá-los a alcançar seu pleno potencial acadêmico. Além disso, os educadores que participam de programas de formação continuada estão mais aptos a adotar práticas inovadoras e adaptar suas aulas às necessidades específicas dos alunos, promovendo, assim, uma educação mais inclusiva e personalizada (PIMENTA, 2016).

Conforme destacado por Tardif (2012), a formação continuada permite aos professores aprofundar seus conhecimentos disciplinares, desenvolver competências didáticas avançadas e promover uma melhor compreensão dos contextos sociais e culturais em que estão inseridos. Além disso, ela estimula a prática reflexiva, incentivando os professores a questionarem suas próprias metodologias e buscarem constantemente maneiras de melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

Nesse contexto, a formação continuada não se limita ao período pós-formação inicial, mas se estende ao longo da carreira do educador. É um compromisso contínuo com a aprendizagem, capacitando os professores a se adaptarem às mudanças nas políticas educacionais, nas tecnologias e nas necessidades dos alunos. Autores como Gatti et al., (2019) enfatizam a importância da reflexão na prática profissional, destacando que os professores devem ser aprendizes ativos, engajando-se em processos reflexivos para aprimorar constantemente suas habilidades pedagógicas.

Portanto, essa formação não apenas enriquece o repertório de conhecimento dos educadores, mas também fortalece confiança, motivação e eficácia no ambiente de sala de aula. Ao investir na formação continuada dos professores, as instituições educacionais promovem não apenas o crescimento profissional dos docentes, mas também a qualidade do ensino oferecido aos alunos, contribuindo para o desenvolvimento educacional e social da sociedade (VEIGA, 2018).

A formação continuada também proporciona oportunidades para a especialização em áreas específicas da educação. Professores que se especializam em temas como educação especial, tecnologia educacional ou linguística aplicada se destacam em escolas que buscam profissionais altamente qualificados em campos específicos. Essa especialização não apenas amplia as oportunidades de carreira, mas também pode resultar em salários mais elevados e posições de liderança em escolas e organizações educacionais (COSTA, 2016).

Além disso, a formação continuada frequentemente proporciona aos professores habilidades de comunicação aprimoradas. Professores que participam de workshops e cursos, muitas vezes, melhoram suas habilidades de comunicação oral e escrita, essenciais para interações eficazes com alunos, pais e colegas de trabalho. Essas habilidades são valiosas não apenas dentro da sala de aula, mas também em funções administrativas ou de coordenação (VEIGA, 2018).

Outra vantagem é a capacidade de lidar com situações complexas e desafiadoras de maneira mais eficaz. A formação continuada frequentemente inclui treinamento em resolução de problemas, gestão de conflitos e desenvolvimento de habilidades emocionais. Professores que podem navegar em situações complicadas com calma e empatia são altamente valorizados, especialmente em contextos educacionais onde interações positivas e soluções construtivas são essenciais (VIEIRA, 2018).

Além disso, essa formação frequentemente oferece oportunidades para o desenvolvimento de liderança. Professores que buscam treinamento adicional muitas vezes são considerados para funções de liderança, como coordenadores de departamento, diretores adjuntos ou mentores de professores novos. Essas posições não apenas fornecem um papel de influência na escola, mas também

podem levar a oportunidades mais amplas de carreira, incluindo posições administrativas e de gestão educacional em nível local, regional ou nacional (LIBÂNEO, 2018).

Políticas públicas de formação docente

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, diversos documentos e políticas públicas foram implementados no Brasil, moldando significativamente a formação de professores. Entre esses documentos, destaca-se o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, que estabeleceu metas para a educação brasileira, incluindo a valorização dos profissionais da educação. Esse plano influenciou a formação de professores ao reconhecer a necessidade de investir na qualificação dos docentes, promovendo programas de formação continuada e incentivando a pesquisa educacional (VEIGA, 2018).

Outro documento relevante é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), implementada em 2018. A BNCC estabeleceu diretrizes para os currículos escolares em todo o país, impactando diretamente a formação de professores ao definir as competências e as habilidades que devem ser desenvolvidas pelos estudantes em cada etapa da educação básica. Isso implica uma revisão dos métodos de ensino e, por conseguinte, na formação dos educadores, que precisam estar alinhados com as novas exigências curriculares (VIEIRA, 2018).

Além disso, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), lançado em 2009, teve um papel fundamental na formação de professores, especialmente nas regiões mais remotas do Brasil. Esse programa buscou capacitar professores que atuavam na educação básica sem a devida formação, promovendo cursos de licenciatura e garantindo o acesso desses profissionais à educação superior de qualidade (VEIGA, 2018).

Outro documento relevante foi o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), iniciado em 2007. O PIBID teve um impacto significativo na formação inicial de professores, ao proporcionar aos estudantes de licenciatura a

oportunidade de vivenciar a prática docente desde cedo, por meio de atividades supervisionadas em escolas públicas. Esse programa contribuiu para uma formação mais prática e contextualizada, preparando os futuros professores para os desafios reais das salas de aula (LIBÂNEO, 2018).

A partir da Constituição, foram implementadas outras políticas públicas com o objetivo de incentivar e apoiar a formação continuada de professores. Essas políticas se juntam a outras ainda vigentes, anteriores à Constituição, mas que contribuem para a manutenção e o desenvolvimento de programas e políticas de formação continuada para docentes, de maneira a reforçar a qualidade da educação básica e superior oferecida nos sistemas da rede pública e privada de ensino (BRASIL, 1988).

O Conselho Nacional de Educação (CNE) de 1995 representou um marco importante na Educação no Brasil. Criado nesse ano, esse órgão assumiu um papel vital na formulação e na implementação de políticas educacionais no país. Durante esse período, o CNE desempenhou um papel fundamental na reestruturação do ensino brasileiro, desenvolvendo diretrizes e normas que visavam a melhorar a qualidade da educação em todos os níveis (GATTI et al., 2019).

Sua atuação abrangeu desde a definição de currículos escolares até a criação de mecanismos de avaliação educacional, contribuindo significativamente para padronização e modernização do sistema educativo nacional, também desempenhando um papel crucial na promoção da equidade e da inclusão no sistema educacional brasileiro. Por meio de diretrizes inovadoras, o conselho trabalhou para garantir que todos os alunos tivessem acesso a uma educação de qualidade, independentemente de sua origem socioeconômica ou local de residência (VITAL, 2021).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, Lei nº 9.394, reconhece a importância da capacitação em serviço para professores, afirmando que a formação continuada não é apenas um direito, mas também uma necessidade para a melhoria constante da qualidade do ensino, e estabelece que as redes de ensino, em colaboração com instituições de ensino superior, deve desenvolver programas de formação continuada, proporcionando aos professores

oportunidades de atualização e aprimoramento de suas práticas pedagógicas (BRASIL, 1996). Isso não apenas eleva o padrão de qualidade do corpo docente, mas também promove uma cultura de aprendizado contínuo no ambiente escolar, beneficiando diretamente os alunos, que recebem uma educação mais qualificada e inovadora, e destaca a necessidade de incentivar a pesquisa e a produção do conhecimento pedagógico (VEIGA, 2018).

A partir das exigências da LDB, surge o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), que foi um programa essencial no contexto da educação brasileira, criado em 1996, o qual promovia recursos financeiros para o ensino fundamental e a formação continuada dos professores (SAVIANI, 2018).

A transição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) representou um marco crucial na política educacional brasileira (Veiga, 2018).

O FUNDEF, criado em 1996, tinha seu foco exclusivo no ensino fundamental e, embora tenha sido um importante instrumento para financiar a educação básica, não contemplava toda a extensão da educação básica, que inclui também a educação infantil e o ensino médio. Com a criação do FUNDEB em 2007, a abrangência foi expandida para incluir todas as etapas da educação básica, garantindo um financiamento mais amplo e equitativo para a educação pública no Brasil (VEIGA, 2018).

A partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a formação de professores no Brasil foi impulsionada por diretrizes educacionais que visam à melhoria constante do ensino. Os PCN foram criados para orientar a prática pedagógica, fornecendo um conjunto de referências para os professores em várias disciplinas e níveis de ensino (LIBÂNEO, 2018). Eles desempenharam um papel crucial na formação inicial e continuada dos educadores, oferecendo orientações claras sobre currículo, metodologias de ensino e avaliação. Ao seguir as diretrizes estabelecidas nos PCN, os professores puderam aprimorar suas habilidades

pedagógicas, adaptando-se às necessidades dos alunos e às demandas da sociedade contemporânea (SAVIANI, 2018).

A Resolução CNE/CP 01/02, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, é um documento fundamental no cenário educacional brasileiro, publicado em 2002 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), definindo princípios, fundamentos, condições e procedimentos para a formação inicial e continuada dos professores que atuam na Educação Básica (DOURADO, 2016).

O Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2001 a 2010 representou um avanço significativo ao reconhecer a formação continuada dos professores como um elemento crucial para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, entendendo essa formação não apenas como um processo isolado, mas como uma prática constante e dinâmica, essencial para o aprimoramento profissional dos educadores, e estabelecendo metas e diretrizes claras para promover a formação continuada e incentivar a criação de programas e políticas específicas nos âmbitos federal, estadual e municipal, além de enfatizar a importância da valorização dos profissionais da educação, reconhecendo a formação continuada como um direito desses trabalhadores e como um investimento estratégico para o desenvolvimento do país (DOURADO, 2016).

Essa resolução destaca a importância da interdisciplinaridade, da contextualização, do uso de tecnologias educacionais e da prática reflexiva na formação dos docentes, e também a necessidade de uma sólida base teórica aliada à experiência prática, promovendo uma formação mais completa e alinhada com as demandas contemporâneas da educação. A resolução tornou-se um guia essencial para as instituições de ensino superior na elaboração de seus currículos, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade da formação de professores em todo o Brasil (DINIZ, 2016).

A Universidade Aberta do Brasil (UAB), criada em 2005, é uma iniciativa inovadora que tem transformado o cenário da educação superior no Brasil. O seu principal objetivo é democratizar o acesso ao ensino superior, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação à distância para estudantes de todo o país. Desde a

sua criação, a UAB tem desempenhado um papel crucial na expansão do ensino superior, especialmente em áreas geograficamente remotas ou com acesso limitado a instituições presenciais (LIBÂNEO, 2018).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, criadas em 2006 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), estabelecem os parâmetros necessários para o desenvolvimento de currículos que promovam uma formação sólida e abrangente (VEIGA, 2018). Além de focar nas competências essenciais para a atuação dos pedagogos na educação básica, as diretrizes também reconhecem a importância da formação continuada ao longo da carreira profissional, incentivando a inserção de estratégias que estimulem a aprendizagem ao longo da vida, o que enfatiza a necessidade de os pedagogos se manterem atualizados com as tendências educacionais, as inovações pedagógicas e as demandas da sociedade em constante mudança (LIBÂNEO, 2018). Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia não apenas orientam a formação inicial dos profissionais, mas também valorizam e incentivam a sua contínua busca por conhecimento e aprimoramento ao longo de toda a sua carreira (SAVIANI, 2018).

O Plano de Desenvolvimento da Educação Básica de 2007 foi uma iniciativa crucial no cenário educacional brasileiro. Lançado pelo Ministério da Educação, esse plano visava à melhoria qualitativa e quantitativa da educação básica no país. Uma das suas metas centrais era a universalização do ensino básico, assegurando que todas as crianças tivessem acesso à escola e permanecessem nela até, pelo menos, a conclusão do Ensino Fundamental (PIMENTA, 2016).

Já o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa do governo brasileiro que desempenha um papel fundamental na formação continuada de professores. Criado em 2007, o PIBID tem como objetivo promover a integração entre a educação superior e a educação básica, proporcionando aos estudantes de licenciatura a oportunidade de vivenciar o ambiente escolar desde cedo, através da realização de estágios supervisionados (SANTOS, 2016).

A Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, estabelecida em 2009 no Brasil, representa um compromisso significativo com a

melhoria da qualidade educacional no país. Essa política foi elaborada visando a fortalecer a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, incluindo professores, gestores escolares e demais membros da comunidade educacional. Por meio de diretrizes claras, a política estabelece padrões de excelência para os cursos de licenciatura, promove a valorização dos educadores e incentiva programas de capacitação que estejam alinhados com as necessidades da Educação Básica (IMBERNON, 2018).

A Rede Nacional de Formação Continuada (RENAFOR) surgiu como uma resposta inovadora às demandas da educação no Brasil. Criada em 2008, essa iniciativa representa um marco crucial no desenvolvimento profissional dos educadores no país. A RENAFOR foi concebida como uma rede colaborativa, envolvendo instituições de ensino superior, órgãos governamentais e professores da educação básica, com o objetivo de promover a formação continuada de qualidade para os docentes (GATTI et al., 2019).

O Programa Nacional de Formação de Professores (PARFOR) é uma iniciativa do governo brasileiro, criada em 2009, que visa a proporcionar a formação continuada de professores que já atuam na educação básica, especialmente em regiões remotas e carentes do país. O PARFOR é uma resposta às demandas por uma educação de qualidade e à necessidade de valorização dos professores, reconhecendo a importância crucial desses profissionais no processo educacional (VEIGA, 2018).

Uma das características fundamentais do PARFOR é sua abordagem flexível e inclusiva. Ele oferece cursos de licenciatura em diversas áreas do conhecimento, permitindo que os professores da rede pública que possuem apenas a formação de nível médio possam elevar seu grau de qualificação. Além disso, o programa é desenvolvido em parceria entre instituições de ensino superior e redes estaduais e municipais de educação, o que facilita o acesso dos professores à formação continuada, levando os cursos até as localidades onde os docentes atuam (SAVIANI, 2018).

O Plano Nacional de Educação (PNE) no Brasil, estabelecido pela Lei nº 13.005/2014, representa um marco crucial para o desenvolvimento da educação no

país, traçando metas e estratégias para os próximos anos (BRASIL, 2014). Um dos aspectos centrais do PNE é o foco na formação continuada de professores, reconhecendo a importância vital dos educadores no processo de transformação educacional. O PNE estabelece metas específicas relacionadas à formação docente, com o objetivo de promover a qualificação e a atualização constante dos professores, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos da sala de aula (IMBERNON, 2018).

O Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado (PROFIC), criado em 2017, desempenha um papel crucial na formação continuada de professores no Brasil. Reconhecendo a importância dos educadores no processo de transformação educacional, o PROFIC oferece oportunidades de aprendizado contínuo, capacitando os professores com as habilidades e os conhecimentos necessários para enfrentar os desafios modernos da sala de aula (SAVIANI, 2018).

Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica que, segundo Gil (2017), inclui articulação do problema a ser estudado, realização de pesquisa bibliográfica bem definida, avaliação da qualidade dos dados, análise dos dados e apresentação das conclusões. O primeiro passo é uma identificação clara do problema que a revisão está abordando e o objetivo da revisão. A pesquisa de literatura deve abordar claramente questões como termos de pesquisa, bancos de dados usados, estratégias de pesquisa adicionais e os critérios de inclusão e exclusão para determinar as fontes primárias relevantes.

Uma busca sistemática foi realizada, usando duas bases de dados on-line: Scielo e Google acadêmico. As palavras-chave utilizadas para esta revisão foram: docência; educação; formação continuada.

Os critérios de inclusão foram: (a) Trabalhos escritos em português no período dos últimos 10 (dez) anos, (b) inclusão do termo de busca no título ou nas palavras-chave, (c) trabalhos acadêmicos publicados em um periódico revisado por pares periódicos. Os estudos que foram excluídos incluíram aqueles descritos em revisões

de uma página e aqueles publicados em outros idiomas que não os selecionados. A análise dos trabalhos teve cunho qualitativo, procurando-se interpretar a ideia central dos textos, sendo reportados de forma descritiva a fim de apresentar uma revisão da literatura existente acerca do tema abordado.

Considerações Finais

A partir dos estudos realizados, podemos perceber como a formação continuada não apenas capacita os professores a enfrentarem os desafios atuais, mas também contribui para a construção de ambientes educacionais mais inclusivos e personalizados. Ao adquirir novas habilidades e estratégias, os docentes se tornam agentes de mudança, moldando um futuro educacional mais equitativo e adaptado às necessidades individuais dos estudantes.

Além disso, a formação continuada revela-se como uma resposta eficaz aos constantes avanços no campo da educação. Ao abraçar as mudanças e incorporar inovações, os professores não apenas se mantêm relevantes, mas também influenciam positivamente a experiência de aprendizado de seus alunos. Dessa forma, a formação continuada não é apenas um investimento no desenvolvimento profissional dos educadores, mas também um investimento direto na qualidade da educação oferecida.

Concluimos, portanto, que a formação continuada docente é uma peça-chave na construção de uma base sólida para o progresso educacional. A promoção de uma cultura de aprendizado constante não apenas valoriza o papel do professor como agente de transformação, mas também fortalece o sistema educacional como um todo. Através desse comprometimento com o desenvolvimento profissional contínuo, os educadores estão preparados para enfrentar os desafios emergentes, inspirar seus alunos e contribuir de maneira significativa para a construção de sociedades mais educadas, críticas e resilientes.

Referências

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Brasília, 2014.

BRASIL. Secretaria de Educação à Distância. **Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica.** Brasília, 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/livro.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2023.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002.** Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf. Acesso em: 16 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. **Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Para Formação de Professores da Educação Básica,** em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, DF MEC/CNE, 2001.

BRASIL **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

COSTA, C. **O Tema da Qualidade no Plano Nacional de Educação (2014-2024).** 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

DINIZ, J. **Formação de professores da Educação Básica no Brasil no limiar dos 20 anos da LDBEN.** Notandum, v. 42, p. 139-160, set./dez. 2016.

DOURADO, L. **Valorização dos profissionais da educação: desafios para garantir conquistas da democracia.** Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 37-56, jan./jun. 2016.

GATTI, B. et al. **A trajetória das políticas em formação de professores e professoras.** Brasília: UNESCO, 2019

IMBERNÓN, Francisco. **Formação Continuada de Professores.** Porto Alegre: Artmed, 2018.

LIBÂNEO, José Carlos. **Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente.** 8ª ed. São Paulo: 2018.

NOVOA, Antônio. **Profissão Professor.** Porto: Ed. Porto, 2018.

PIMENTA, S. G. **Formação de Professores: identidade e saberes da docência.** 4ª. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

SANTOS, A. E. dos. **A formação continuada docente através da escola de formação e aperfeiçoamento de professores do Estado de São Paulo.** Revista @mbienteeducação, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 105–117, 2016.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações.** 9. ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2018.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional.** Petrópolis: Vozes, 2012.

VIEIRA, A. **História da formação de professores no Brasil: o primado das influências externas.** Artigo Científico, PUUC-PR, 2019.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Formação de Professores.** Políticas e debates. 2ª ed. Papyrus: Campinas, 2018.

VITAL, Soraya. **Formação continuada de professores: uma análise a partir das bases teórico-metodológicas das propostas formativas.** 363 fl.il. Trabalho de Tese (Pós-Graduação em Educação). Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: Campus Campo Grande, 2021.